

A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL EM MULHERES NA TERCEIRA IDADE

Ana Valdeglace Silva Borges¹

Gabrielle Alencar da Silva²

Jady Mariano Magalhães^{3,4}

Francisca Andrea Marques de Albuquerque⁴

RESUMO: O envelhecimento populacional é uma realidade crescente no Brasil, e com ele surgem novas demandas na atenção à saúde, como a sexualidade na terceira idade sendo um tema ainda cercado por tabus e silenciamentos, especialmente entre as mulheres. Este estudo, por meio de uma revisão integrativa da literatura, analisou a atuação da enfermagem na promoção da saúde sexual de mulheres idosas. Foram selecionados 13 artigos publicados entre 2017 e 2025, nas bases BVS, Scielo, Ministério da Saúde e IBGE. Os resultados apontam que, apesar da crescente abertura das mulheres idosas para discutir questões sexuais, muitos profissionais de saúde ainda não se sentem preparados para abordar o tema, refletindo lacunas na formação. A consulta de enfermagem se destacou como espaço estratégico para escuta qualificada e educação em saúde. Conclui-se que a enfermagem possui papel essencial no cuidado integral e humanizado, sendo necessário investir na formação e sensibilização dos profissionais, além de fortalecer políticas públicas que reconheçam a saúde sexual como parte da qualidade de vida da mulher idosa.

Palavras-chave: Sexualidade; Idosa; Envelhecimento.

1. INTRODUÇÃO

Sabe-se que uma das maiores conquistas da humanidade foi o aumento dos anos de vida, além de uma melhoria na saúde da população idosa, mesmo que essas conquistas não estejam nem mesmo próximas do ideal. Chegar à velhice, que antigamente era privilégio de poucas pessoas, hoje é comum, mesmo em países subdesenvolvidos. Porém, esta conquista se transformou em um dos grandes desafios para o século XXI (Dardengo; Mafra *et al.*, 2018).

A sexualidade é uma dimensão fundamental da vida humana, presente em todas as fases do ciclo vital, incluindo a terceira idade. Contudo, a sociedade frequentemente associa o envelhecimento à perda de interesse ou capacidade sexual,

¹ Acadêmica do 6º semestre de Enfermagem UNIGRANDE – E-mail: valdeglacee@gmail.com

² Acadêmica do 5º semestre de Enfermagem UNIGRANDE – E-mail: salencargabrielle@gmail.com

³ Acadêmica do 3º semestre de Enfermagem UNIGRANDE – E-mail: Jadymarianomagal@gmail.com

⁴ Coordenadora do Curso de Enfermagem UNIGRANDE; Enfermeira Especialista em Saúde da Família; Especialista em Estomatoterapia e Enfermagem do Trabalho. Mestre em Ensino na Saúde – E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

especialmente entre as mulheres. Essa visão estigmatizada contribui para a invisibilidade das necessidades sexuais das mulheres idosas, afetando negativamente sua autoestima, qualidade de vida e bem-estar emocional (Souza *et al.*, 2019).

A atuação da enfermagem na promoção da saúde assume um papel fundamental, sobretudo ao oferecer suporte, escuta qualificada e orientação contínua aos usuários. Dentre os diversos públicos atendidos, o envelhecimento populacional tem evidenciado a importância de abordar temáticas antes negligenciadas, como a sexualidade na terceira idade. A enfermagem possui um conceito que vai além da teoria, pois ele é aplicável na realidade, já que a enfermagem apresenta sua organização de forma sistemática e segura na prática de suas atividades (Nogueira *et al.*, 2020).

A realização deste estudo se fundamenta na importância de compreender com maior profundidade a função do enfermeiro na promoção da saúde sexual de mulheres na terceira idade, uma vez que essa temática ainda é cercada por preconceitos e silenciamentos, tanto na sociedade quanto nos próprios serviços de saúde. A abordagem da sexualidade no envelhecimento feminino é frequentemente negligenciada, o que contribui para a manutenção de tabus e para a falta de assistência adequada a essa população. O objetivo deste estudo é apresentar a atuação da enfermagem na promoção da saúde sexual de mulheres na terceira idade, com ênfase nas práticas de cuidado, orientação e prevenção de riscos.

2. METODOLOGIA

O método do presente estudo caracterizou-se como alusiva ao método revisão integrativa da literatura, do tipo qualitativo, com o objetivo de analisar a atuação da enfermagem na promoção da saúde sexual de mulheres na terceira idade. A revisão integrativa foi escolhida por permitir a inclusão de estudos com diferentes metodologias (quantitativos, qualitativos e revisões anteriores), proporcionando uma visão abrangente sobre o tema e possibilitando a síntese do conhecimento disponível. Ela tem sido vista como um mecanismo importante no resumo dos estudos disponíveis sobre determinado tema e norteia a prática alicerçada em conhecimento técnico, ou seja, para a prática fundamentada na evidência (Sousa *et al.*, 2017).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos 13 artigos selecionados revelou que a atuação da enfermagem na promoção da saúde sexual de mulheres idosas ainda é um campo em desenvolvimento, embora apresente avanços significativos nos últimos anos. A maioria dos estudos enfatiza a importância da escuta qualificada, do acolhimento e da abordagem humanizada como pilares para romper os tabus e preconceitos que ainda cercam a sexualidade na terceira idade (Silva *et al.*, 2022; Souza *et al.*, 2019).

Apesar de haver uma crescente abertura das mulheres idosas para discutir sua sexualidade, muitos profissionais de saúde ainda se mostram despreparados ou inseguros para abordar o tema, refletindo lacunas na formação e na prática clínica. A ausência de espaços adequados para o diálogo sobre sexualidade e a persistência de estigmas sociais foram apontadas como barreiras recorrentes ao cuidado integral (Nogueira *et al.*, 2020).

Esse presente estudo enfatiza a valorização do papel do enfermeiro na consulta de enfermagem como oportunidade estratégica para identificar demandas relacionadas à sexualidade, promover educação em saúde e contribuir para o bem-

estar emocional da mulher idosa. A valorização da saúde sexual como componente essencial da qualidade de vida deve ser incorporada nas práticas cotidianas, especialmente no atendimento à população idosa feminina (Brasil *et al.*, 2017).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Contudo, a presente revisão indica que a atuação da enfermagem na promoção da saúde sexual de mulheres na terceira idade é essencial para a construção de um cuidado holístico, humanizado e livre de preconceitos. Embora a sexualidade na velhice ainda seja um tema cercado por estigmas sociais e silenciosamente negligenciado nos serviços de saúde, nota-se uma crescente abertura para o diálogo, tanto por parte das mulheres idosas quanto dos profissionais.

Deste modo, é fundamental ampliar os espaços de discussão sobre a sexualidade na terceira idade nos âmbitos acadêmico, institucional e comunitário, de modo a desconstruir tabus e garantir que a saúde sexual da mulher idosa seja reconhecida como parte integrante da sua qualidade de vida. Além disso, é necessário o fortalecimento de políticas públicas que valorizem a saúde sexual da pessoa idosa e garantam seu acesso à informação, ao cuidado e à escuta qualificada.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS IBGE. Censo 2022: número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% em 12 anos. 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-denoticias/noticias/38186-censo-2022-numero-de-pessoas-com-65-anos-ou-mais-deidade-cresceu-57-4-em-12-anos>.

ASSIS CARDOSO, Ana Carla de. Os desafios da enfermagem frente à sexualidade na terceira idade. 2015. Disponível em: <https://ri.unipac.br/repositorio/wpcontent/uploads/tainacan-items/282/137817/ANA-CARLA-DE-ASSIS-CARDOSO-OSDESAFIOS-DA-ENFERMAGEM-FRENTE-A-SEXUALIDADE-NA-TERCEIRA-IDADEENFERMAGEM-2015.pdf>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_pessoa_idosa.pdf.

BARROS, A. S. et al. Atuação do enfermeiro na assistência sexual aos idosos: uma revisão da literatura. Revista FT, 2020. Disponível em: <https://revistaft.com.br/atuacao-do-enfermeiro-na-assistencia-sexual-aos-idosos-umarevisao-daliteratura/#:~:text=Concluiu%2Dse%20que%20o%20enfermeiro,de%20IST's%20entre%20outros%20aspectos>.

BRASILIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT. A atuação da enfermagem frente à sexualidade na terceira idade. 2023. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/59440>. DOS

REIS, Rosane Pereira et al. A atuação do enfermeiro frente à sexualidade na terceira idade: uma revisão integrativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde, n. 55, p. e3740-e3740, 2020.